

Кандидат педагогічних наук, доцент,
докторантка кафедри методики викладання іноземних мов
й інформаційно-комунікаційних технологій,
Київський національний лінгвістичний університет,
доцент кафедри іноземної філології і перекладу,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, Україна) E-mail: vovtrilets@gmail.com

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Зміст навчання письмового науково-технічного перекладу, зокрема його процесуальний аспект, є динамічною категорією, яка потребує перегляду й оновлення.

Мета роботи. *Описати складники процесуального аспекту змісту навчання письмового науково-технічного перекладу студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська» крізь призму компонентів відповідної компетентності.*

Методологія. *Аналіз і систематизація науково-методичної літератури з галузі методики навчання перекладу.*

Наукова новизна. *Вперше запропоновано розгорнуту структуру процесуального аспекту змісту навчання письмового науково-технічного перекладу на основі компетентнісного підходу.*

Висновки. *У межах білінгвальної компетентності виділено навички і вміння перекладацького читання, діалогічного / полілогічного мовлення в опосередкованих перекладацьких ситуаціях; навички оперування лексичним, граматичним і лексико-стилістичним матеріалом. Вміння створювати вторинні тексти різних жанрів науково-технічної літератури корелюють із текстотипологічною компетентністю; навички оперувати фонімом і предметним матеріалом та вміння вступати в комунікативні стосунки з представниками професійних спільнот – із екстралінгвістичною. Операціональна компетентність охоплює вміння виконувати повний, скорочений і фрагментарний переклад, а також використовувати перекладацькі прийоми й трансформації; інформаційно-технологічна – навички і вміння застосовувати засоби ІКТ загального і професійного призначення; навчально-стратегічна – вміння оперувати навчальними, комунікативними і перекладацькими стратегіями; особистісна – перекладацькі здатності, а також інтелектуальні, соціально-комунікативні й технологічні вміння. Усі компоненти доповнюються відповідними процедурними знаннями.*

Ключові слова: *зміст навчання, письмовий науково-технічний переклад, майбутні бакалаври філології, компетентність, уміння.*

Постановка проблеми. Вагомим складником системи фахової підготовки майбутніх бакалаврів філології за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська» є зміст навчання, який має надавати орієнтири щодо того, чого навчати в предметному й процесуальному аспектах, зокрема в плані письмового науково-технічного перекладу, попит на який зростає в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів різних галузей. Як динамічна категорія, зміст навчання повинен регулярно переглядатися й оновлюватися, відображаючи сучасні тенденції філологічної, педагогічної та психологічної наукової думки, а також вимоги з боку ринку перекладацьких послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст навчання письмового перекладу, зокрема його процесуального аспекту, досліджувався для трьох категорій суб'єктів навчання: майбутніх філологів, майбутніх перекладачів у сфері професійної комунікації, студентів технічних спеціальностей. Серед науковців першої групи слід виділити В. Н. Комісарова, Л. К. Латишева і А. Л. Семенова, які описали навички і вміння, необхідні як усному, так і письмовому перекладачу; Л. М. Черноватого, який надав

детальний перелік навичок і вмінь письмового перекладу на різних етапах його реалізації; учених-методистів, які охарактеризували навички і вміння письмового перекладу комерційних листів (Т. Д. Пасічник), методичних текстів (Я. Г. Фабрична), газетно-публіцистичних і наукових текстів економічної тематики (О. А. Христолюбова), експериментальних статей, статей-доповідей і статей-аналізів аграрної галузі у формі реферування й анотування (В. Д. Ігнатенко); Т. П. Василенко, С. В. Ігнаткову, І. Р. Абдулмянову і Н. В. Новосельцеву, які конкретизували лексичні, граматичні, лексико-граматичні та синонімічні перекладацькі навички / вміння відповідно.

Друга група дослідників вивчала (на матеріалі різних пар мов) процесуальний аспект змісту навчання студентів нелінгвістичних спеціальностей письмового галузевого перекладу: економічного кризь призму операціональної компетентності (О. В. Федотова), галузі «Лісове й лісопаркове господарство» (Т. В. Попова), галузі будівництва й архітектури в межах інформаційно-технологічної компетентності (Д. А. Алферова). Ю. М. Бірюкова, яка досліджувала навчання перекладацького читання в галузі інформаційних технологій, запропонувала вміння, необхідні письмовому перекладачу на етапі аналізу тексту перекладу. Н. М. Гавриленко виокремила процедурні вміння, спрямовані на виконання професійних завдань, пов'язаних із перекладом найтипівіших жанрів науково-технічних текстів. Є. С. Тарасова, представниця третьої групи науковців, акцентувала увагу на навичках і вміннях перекладати патенти й керівництва з експлуатації енергетичної галузі.

Попри високий інтерес наукової спільноти до різних аспектів заявленої проблеми, потребує конкретизації процесуальний аспект змісту навчання письмового науково-технічного перекладу (англійська й українська мови) майбутніх бакалаврів філології у контексті компетентнісного підходу.

Мета статті – описати складники процесуального аспекту змісту навчання письмового науково-технічного перекладу студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська» кризь призму компонентів відповідної компетентності.

Методологія. Аналіз і систематизація науково-методичної літератури з галузі методики навчання перекладу.

Наукова новизна. Вперше запропоновано розгорнуту структуру процесуального аспекту змісту навчання письмового науково-технічного перекладу в межах відповідної компетентності.

Результати дослідження. *Білінгвальна компетентність* включає мовленнєву й мовну субкомпетентності. Процесуальний аспект першої асоціюється з уміннями й відповідними процедурними знаннями тих видів мовленнєвої діяльності, на які спирається письмовий переклад, а саме, читання й письма. Узагальнені Ю. М. Бірюковою [1] вміння в ознайомлювальному, вивчальному, пошуковому, переглядовому, аналітичному, синтетичному, філологічному й редакторському читанні, а також запропоноване Т. С. Серовою [12] вміння в референтному читанні є макровміннями перекладацького читання, які розкладаються на мікровміння: виділяти в тексті його окремі елементи: основну думку, ключові слова, окремі істотні факти; вилучати основну інформацію з тексту; узагальнювати окремі факти тексту; співвідносити окремі частини тексту один із одним / між собою; розподіляти інформацію на «нову» і «знайому» [10, 16]; тощо. Уміння в письмі, згідно із специфікою нашого дослідження, будуть розглянуті нижче в межах текстотипологічної компетентності. Вважаємо за доцільне включити до цієї групи вміння діалогічного / полілогічного мовлення, необхідні для вирішення проблем у рамках опосередковано перекладацьких ситуацій спілкування.

Із білінгвальною мовною субкомпетентністю корелюють рецептивні й репродуктивні / продуктивні лексичні, граматичні та лексико-стилістичні навички й уміння. До лексичних відносять навички розпізнавання й розпредмечування вузькоспеціальних і загальнонаукових термінів з опорою на екстралінгвістичні (а саме предметні) знання, навички розуміння і вживання термінів певної галузі [10, 16]; навички поєднання лексичних одиниць у словосполучення з урахуванням правил сполучуваності; уміння [13, 206] створювати нові терміни. Серед граматичних слід виділити рецептивно-пасивні навички розпізнавання мовного матеріалу на основі зорової пам'яті, дискурсивно-аналітичні навички дешифрування формальних ознак граматичних явищ у тексті [10, 16], вживання граматичних структур з урахуванням граматичної організації науково-технічного галузевого тексту. До цієї групи відносимо вміння будувати синонімічні ряди граматичних структур і лексичних одиниць [13, 206], а також навички та вміння використовувати характерні для науково-технічних текстів лексико-стилістичні засоби.

Процесуальний аспект у межах *текстотипологічної компетентності* охоплює низку навичок, умінь і відповідних процедурних знань, необхідних для розуміння і відтворення з дотриманням текстотвірних конвенцій мови перекладу професійно-практичних, науково-теоретичних і навчально-наукових текстів різних жанрів, зокрема: вміння здійснювати доперекладацький аналіз тексту (визначати його тип і жанр, інтенцію автора тексту; обставини створення останнього; адресата; тип інформації, закладений у тексті оригіналу (ТО); її щільність; лінгвістичні (дискурсивні характеристики, функціональні текстові маркери тощо) й структурні особливості ТО на макро- та мікрорівнях; співвідношення обсягу фонових і предметних автора та адресата; наявність та характер імплікатур у ТО) [6, 40; 13, 198]; порівнювати аналогічні тексти і використовувати їх як мовленнєві опори; переписувати текст для іншої аудиторії, в іншому стилі [6, 40]; адекватно передавати смисли, закладені в ТО, мовою перекладу з

урахуванням перекладацької ситуації, каналу передачі інформації й інших аспектів із метою досягнення комунікативного ефекту, аналогічного вихідному [5, 69], зберігаючи при цьому його типovu, жанрову, денотативну, конотативну, нормативну, прагматичну й естетичну еквівалентності [11, 22]; здійснювати одномовне / двомовне саморедагування / редагування тексту перекладу (ТП), здійснювати передредагування ТО і постредагування ТП в разі використання систем машинного перекладу.

Екстралінгвістична компетентність у процесуальному плані передбачає володіння процедурними знаннями про способи відтворення фонової та предметної інформації з певної галузі (нафтогазової, будівельної, ІТ тощо), сформованість навичок оперування відповідним матеріалом під час письмового перекладу, розвиток умінь визначати й відтворювати традиції та норми спілкування у цій галузі, а також умінь вступати в комунікативні стосунки (переважно в письмовій формі) з представниками професійних спільнот: галузевої і перекладацької.

Аналіз наукової літератури [3; 4; 7; 10; 11; 12; 13] показав, що дослідники методики навчання перекладу приділяють значну увагу *операціональному* складникові компетентності в письмовому перекладі, процесуальний сегмент якої можна розділити на три групи навичок, умінь і відповідних процедурних знань: 1) для повного, 2) скороченого (реферативного, анотативного) і 3) фрагментарного перекладу. Зазначимо, що ці групи містять як спільні, так і специфічні компоненти.

Наведемо найтипівіші вміння і навички повного перекладу, які необхідні для реалізації підготовчого, аналітичного й синтезуючого етапів відповідного навчання: навички одномовного перефразування [7, 54; 13, 196], дефінування [11, 35], компресії й антиципації [13, 196]; умінь розпізнавати потенційні перекладацькі проблеми при сприйманні ТО і шукати попередні варіанти їх вирішення на різних рівнях мовної та мовленнєвої систем [13, 198]; навички перекладу однозначних еквівалентних відповідників (термінів і термінологічних словосполучень, складних слів, стійких словосполучень), варіативних відповідників, безеквівалентної лексики, понять, об'єм значень яких не співпадає в двох мовах [10, 14], а також прицезійних слів [3, 28–29]; навички встановлення моно- і поліеквівалентних відповідників за допомогою паперових та електронних довідкових джерел / контекстуальної догадки / через розпізнавання логіко-семантичних зв'язків лексичної одиниці в реченні [13, 208]; навички передачі словосполучень ТО у ТП з урахуванням правил сполучуваності в мові перекладу; навички переносу значення граматичних форм і структур ТО у ТП (за функціональним принципом); навички переносу значення стилістичних засобів ТО у ТП [13, 209]; умінь вибирати із синонімічного ряду (лексичного / граматичного) необхідний і достатній для жанрово-стилістичних особливостей ТО й авторської інтенції елемент для оформлення перекладу [9, 65]; умінь відходити від буквалізму [13, 206]; умінь вибирати адекватні способи перекладу [13, 206]; навички і вміння застосовувати лексичні, граматичні й лексико-граматичні трансформації [13, 208–209]; умінь варіювати передачу смислу, розширювати і згортати інформацію [11, 35].

До блоку вмінь, пов'язаних із редагуванням та оцінюванням, входять: умінь зіставляти текст оригіналу і текст перекладу [10, 16–17]; умінь знаходити й виправляти в ТП перекладацькі помилки: недоліки в трансляції вихідного змісту та недоліки в адаптації змісту й форми ТП до комунікативної компетентності адресатів [7, 63–164]; умінь оцінювати якість перекладу за заданими критеріями.

Із запропонованих В. Д. Ігнатенко навичок і вмінь реферативного й анотативного перекладу наводимо ті, які є специфічними для цих видів перекладу, а саме: навички трансдукції (узагальнення, об'єднання, згущення, перефразування) [4, 87]; вміння відходити від форми ТО, виділяти головну й другорядну інформацію, укладати план ТО, будувати тема-рема-тичну прогресію, укладати реферат / анотацію мовою оригіналу / мовою перекладу [4, 93].

До специфічних умінь фрагментарного перекладу, слідом за Т. С. Серовою, відносимо: вміння знаходити, оцінювати й відбирати фрагменти інформації із заданої проблеми; вміння вилучати надлишкові інформаційні одиниці; вміння логічно структурувати фрагменти [12, 226–227].

З *інформаційно-технологічною компетентністю* співвідносяться процедурні знання, навички та вміння використовувати для вирішення перекладацьких завдань засоби інформаційно-комунікаційних технологій (КТ):

1) загального призначення: текстовий редактор, засоби електронного спілкування (електронну пошту, чат, форум, соціальні мережі), пошукові системи;

2) спеціального призначення: електронні словники (multitran), перекладацькі бази даних (Reverso Context, Ludwig.guru), корпуси текстів і конкорданси, системи автоматизованого перекладу (Trados, SmartCAT), системи машинного перекладу (Google Translate).

Навчально-стратегічна компетентність передбачає вміння використовувати стратегії: навчальні (мнемічні, метакогнітивні та когнітивні); комунікативні (стратегії перекладацького читання і письма, а також писемного діалогічного / полілогічного мовлення в опосередковано перекладацьких ситуаціях спілкування); перекладацькі. Третя група стратегій пов'язана з умінням укладати алгоритм свідомо обраних перекладацьких дій (етапів і способів діяльності) [8, 29] у кожній конкретній ситуації перекладу.

Особистісна компетентність у процесуальному аспекті включає здатності до переключення з мови на мову, смислового запам'ятовування, концентрації й розподілу уваги, емпатії; інтелектуальні вміння

зіставлення, узагальнення, систематизування, аналізу, синтезу, абдукції, критичного оцінювання інформації, побудови асоціативних зв'язків; соціально-комунікативні вміння спілкуватися з представниками професійних спільнот (галузевої й перекладацької), працювати в команді, які можна доповнити виділеними А. О. Бударіною технологічними вміннями, спрямованими на організацію й регулювання перекладацької діяльності: операційними, діагностичними, оціночними, експертними (2, 21–22).

У представленій нижче табл. 1 узагальнено розглянуті складники процесуального аспекту змісту навчання письмового науково-технічного перекладу.

Таблиця 1

**Компоненти процесуального аспекту змісту навчання
письмового науково-технічного перекладу**

№ з/п	Компетентність	Компоненти процесуального аспекту змісту навчання
1	Білінгвальна (мовленнєва)	– Вміння перекладацького читання – Вміння діалогічного / полілогічного мовлення в опосередковано перекладацьких ситуаціях – Відповідні процедурні знання
	Білінгвальна (мовна)	– Навички оперування лексичним, граматичним і лексико-стилістичним матеріалом – Відповідні процедурні знання
2	Текстотипологічна	– Вміння створювати вторинні тексти різних жанрів – Відповідні процедурні знання
3	Екстралінгвістична	– Навички оперування фоновим і предметним матеріалом – Вміння вступати в комунікативні стосунки з представниками професійних спільнот – Відповідні процедурні знання
4	Операціональна	– Навички застосовувати перекладацькі прийоми й трансформації – Вміння повного, скороченого і фрагментарного видів перекладу – Відповідні процедурні знання
5	Інформаційно-технологічна	– Навички і вміння використовувати засоби ІКТ загального і професійного призначення – Відповідні процедурні знання
6	Навчально-стратегічна	– Вміння оперувати навчальними, комунікативними і перекладацькими стратегіями – Відповідні процедурні знання
7	Особистісна	– Перекладацькі здатності – Інтелектуальні, соціально-комунікативні й технологічні вміння – Відповідні процедурні знання

Висновки. Таким чином, всебічний аналіз процесуального аспекту змісту навчання письмового науково-технічного перекладу в кореляції з компонентами відповідної компетентності дозволив окреслити навички, вміння й відповідні процедурні знання, на формування / розвиток / набуття яких має бути спрямована фахова підготовка майбутніх бакалаврів філології. Її ефективність залежатиме від раціональної системи вправ і завдань, розробка якої потребує подальших досліджень.

References

1. Бирюкова Ю. Н. Принципы и содержание обучения переводческому чтению научно-технических текстов будущих переводчиков в области информатики и информационных технологий. *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2015. 5 (47). Ч. I. С. 36–41. URL: www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/ (дата обращения: 29.08.2019).
Biryukova, Yu. N. (2015). Printsipy i sodержanie obucheniya perevodcheskomu chteniyu nauchno-tekhnicheskikh tekstov budushchikh perevodchikov v oblasti informatiki i informatsionnykh tekhnologiy [Principles and content of teaching translation reading of scientific and technical texts to future translators in the sphere of Informatics and Information Technologies]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology Sciences. Theoretical and Practical Issues*, 5 (47), I. Retrieved from www.gramota.net/materials/2/2015/5-1/.

2. Бударина А. О. Нормативные требования к технологическим умениям будущего лингвиста-переводчика. *Вестник РГУ им. И. Канта*. 2006. Вып. 2. С. 18–24.
Budarina, A. O. (2006). Normativnye trebovaniya k tekhnologicheskim umeniyam budushchego lingvиста-perevodchika [Norm-referenced requirements to technological skills of prospective translator]. *Vestnik RGU im. I. Kanta – Bulletin of I. Kant. RSU, Issue 2*.
3. Гавриленко Н. Н. Лингвистические и методические основы подготовки переводчиков с иностранного языка на русский в области науки и техники (на примере перевода с французского языка на русский): автореферат диссертации на соискание научной степени доктора педагогических наук: 13.00.02. Москва, 2006. 50 с.
Gavrilenko, N. N. (2006). Lingvisticheskie i metodicheskie osnovy podgotovki perevodchikov s inostrannogo yazyka na russkiy v oblasti nauki i tekhniki (na primere perevoda s frantsuzskogo yazyka na russkiy) [Linguistic and methodological bases of training translators in the field of science and technology (exemplified by translation from French into Russian)]. *Extended abstract of Doctoral thesis*. Moscow, Russia.
4. Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою: дисертація кандидата педагогічних наук: 13.00.02. Київ, 2017. 239 с.
Ihnatenko, V. D. (2017). Metodyka navchannia maibutnikh filolohiv pysmovoho perekladu naukovotekhnichnykh tekstiv frantsuzkoiu movoiu [Methodology of teaching future philologists written translation of scientific texts into the French language]. *PhD thesis*. Kyiv, Ukraine.
5. Ігнаткова С. В. Развитие иноязычной грамматической компетенции у будущих лингвистов-переводчиков (профиль «Перевод и переводоведение»): диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.02. Екатеринбург, 2014. 240 с.
Ignatkova, S. V. (2014). Razvitie inoyazychnoy grammaticheskoy kompetentsii u budushchikh lingvistov-perevodchikov (profil «Perevod i perevodovedenie») [Development of foreign grammatical competence in prospective translators (specialty «Translation and Translation Studies»)]. *PhD thesis*. Ekaterinburg, Russia.
6. Кавицька Т. І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську: дисертація кандидата педагогічних наук: 13.00.02. Київ, 2015. 296 с.
Kavytska, T. I. (2015). Formuvannia tekstotvirnoi kompetentnosti maibutnikh filolohiv u pysmovomu perekladі z ukrainskoi movy na anhliisku [Developing textual competence of Philology majors in translation from Ukrainian into English]. *PhD thesis*. Kyiv, Ukraine.
7. Латышев Л. К., Семенов А. Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. Москва, 2003. 192 с.
Latyshev, L. K. & Semenov, A. L. (2003). Perevod: teoriya, praktika i metodika prepodavaniya [Translation: theory, practice and teaching methodology]. Moscow, Russia: Publishing house ACADEMIA.
8. Михайленко О. М. Методика навчання майбутніх філологів стратегій письмового перекладу офіційно-ділових текстів з української мови на англійську: дисертація кандидата педагогічних наук: 13.00.02. Київ, 2015. 258 с.
Mykhailenko, O. M. (2015). Metodyka navchannia maibutnikh filolohiv stratehii pysmovoho perekladu ofitsiino-dilovykh tekstiv z ukrainskoi movy na anhliisku [Methodology of teaching Philology majors strategies in translating business texts from Ukrainian into English]. *Phd thesis*. Kyiv, Ukraine.
9. Новосельцева Н. В. Развитие синонимической компетенции у будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки (на старшей ступени обучения языкового вуза): диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08. Елец, 2004. 174 с.
Novoseltseva, N. V. (2004). Razvitie sinonimicheskoy kompetentsii u budushchikh perevodchikov v protsesse professionalnoy podgotovki (na starshey stupeni obucheniya yazykovogo vuzа) [Developing synonymic competence of translation majors in the process of professional training (at the higer stage of language university)]. *PhD thesis*. Elets, Russia.
10. Попова Т. В. Методика обучения студентов неязыковых вузов письменному переводу научных текстов (на материале немецкого языка): автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата педагогических наук: 13.00.02. Санкт-Петербург, 2008. 25 с.
Popova, T. V. (2008). Metodika obucheniya studentov neyazykovykh vuzov pismennomu perevodu nauchnykh tekstov (na materiale nemetskogo yazyka) [Methodology of teaching non-language students academic translation (on the basis of the German language)]. *Extended abstract of PhD thesis*. Saint Petersburg, Russia.
11. Поршнева Е. Р. Междисциплинарные основы базовой лингвистической подготовки специалиста-переводчика: автореферат диссертации на соискание научной степени доктора педагогических наук: 13.00.08. Казань, 2004. 43 с.
Porshneva, E. R. (2004). Mezhdistsiplinarnye osnovy bazovoy lingvisticheskoy podgotovki spetsialista-perevodchika [Inter-disciplinary bases of translator's linguistic training]. *Extended abstract of Doctoral thesis*. Kazan, Russia.

12. Серова Т. С. Научно-технический фрагментарный проблемно обусловленный перевод и обучение ему будущих переводчиков. *Педагогическое образование в России*. 2014. № 8. С. 274–277.
Serova, T. S. (2014). Nauchno-tekhnicheskii fragmentarnyy problemno obuslovlennyy perevod i obuchenie emu budushchikh perevodchikov [Technical scientific fragmentary problematically conditioned translation in the process of future translators' training]. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii – Pedagogical Education in Russia*, No. 8.
13. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студентів вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад». Вінниця, 2013. 376 с.
Chernovatyi, L. M. (2013). *Metodyka vykladannia perekladu yak spetsialnosti: pidruchnyk dlia studentiv vyshchikh zakladiv osvity za spetsialnistiu «Pereklad»* [Methodology of teaching translation as specialty: textbook for translation majors]. Vinnytsia, Ukraine: Nova Knyha publishing house.

Strilets V. V.

ORCID 0000-0003-0806-0289

*Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Postdoctoral student of the Department of Foreign Language Teaching
Methodology and Information and Communication Technologies,
Kyiv National Linguistic University,
Associate Professor of the Department of Foreign Philology and Translation,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine) E-mail: voctrilets@gmail.com*

CONTENT OF TEACHING SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION: PROCESS-BASED ASPECT

Content of teaching scientific and technical translation, in particular its process-based aspect, is a dynamic category which needs reviewing and updating.

Article's purpose: *To describe the process-based constituents of the content of teaching scientific and technical translation to students majoring in specialty 035 «Philology», specialization 035.041 «Germanic languages and literatures (including translation) English as the first language» through the components of the appropriate competence.*

Methodology: *Analysis and systemization of academic papers related to translation teaching methods.*

Scientific novelty: *The extended structure of the process-based content of teaching scientific and technical translation through the competence approach has been suggested for the first time.*

Conclusion: *Within the bilingual competence, there have been highlighted sub-skills and skills of translator's reading, dialogical / polilogical speech in intermediary translation situations; sub-skills in handling lexical, grammatical and lexical-stylistic material. Skills in creating secondary texts of science and technology related genres correlate with the text-typology competence; sub-skills in using background and subject-matter knowledge and skills in communicating with professional communities' representatives – with the extra-linguistic one. Operational competence covers skills in performing full, summary / abstract and fragmentary translation, as well as applying translation techniques and transformations; IT competence – sub-skills and skills in using general- and professional-purpose ICT tools; learning-strategic competence – skills in applying learning, communicative and translation strategies; personal competence – translator's aptitudes as well as intellectual, social-communicative and technological skills. All the components are complemented with appropriate procedural knowledge.*

Key words: *content of teaching, scientific and technical translation, prospective Bachelors of Philology, competence, skills.*

Стаття надійшла до редакції 30.08.2019

Рецензент: Я. Бельмаз, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»